

РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА

¹Хурсанова З.М, ²Нурматова М

¹Преподаватель ФерГУ, ²Студентка ФерГУ

***Аннотация.** В данной статье рассмотрено, что такое творчество и как развивать творческие способности на уроках математике у младших школьников. Учащиеся ведут наблюдения выполняющие практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.*

***Ключевые слова:** творчество, креативность, развитие, мышление, способность, задача.*

В условиях решения стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

“Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений”. Л.Толстой

Эти слова Льва Николаевича Толстого будут актуальны столько, сколько будет существовать школа.

Каждый ребенок от природы творец. Однако способность и стремление самовыражаться могут погаснуть со временем. Нужно предлагать школьнику различные творческие работы, охватывающие, в том числе, сферу его интересов, чтобы сохранить желание к творчеству на всю жизнь.

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. (Материал из Википедии).

Креативность (от англ. create - создавать, творить) — творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем [3].

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы.

Творческие работы бывают двух видов: обязательные (они предлагаются в качестве задания на оценку) и по желанию. В максимальной степени отражают творческий

потенциал вторые, но путь к ним лежит через первые [2]. Многие ребята не чувствуют в себе таланта или решимости выполнять творческие задания — обязательная работа может их подтолкнуть к этому.

Одним из средств активации творческого потенциала личности в начальной школе являются различные творческие задания на уроках математики.

Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с... загадки, проблемы. Чтобы у младшего школьника развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил с аппетитом возникшие потребности в записях. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в мир творчества. А в наше время только творческий человек, нестандартно мыслящий, может достичь успеха. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности – это то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни – стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех способностей организма и «я».

Чтобы любой урок, занятие были направлены на развитие творческих способностей учащихся, учителю необходимо при его проведении ориентироваться на следующие принципы:

- Принцип открытости заданий, который означает, что большинство упражнений предлагают не один, а несколько вариантов решений.
- Предоставление детям возможности активно задавать вопросы, познавательной активности в целом.
- Помощь детям в выражении их идей.
- Уважительное отношение к идеям участников обсуждения.
- Создание безопасной психологической атмосферы.
- Избегание неодобрительной оценки творческих идей ребёнка, проявление сочувствия к неудачам.
- Использование личного примера, ведущего творческого подхода к решению проблем.
- Возможность самостоятельного поиска решений.

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Задача педагога, используя разнообразные методы обучения, в том числе и игровые, систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления. Принципиально важно, чтобы на каждом занятии ребенок переживал радость открытия, чтобы у него формировались вера в свои силы и познавательный интерес.

Творческий климат, создаваемый в классе, создается не только воспитанием любознательности, желания находить нестандартные решения проблемы, но и готовность детей к восприятию нового и необычного, стремление использовать и внедрять творческие достижения других людей. Для школьника фон творческой мыслительной деятельности создается коллективом класса под руководством учителя.

Огонек творчества раскрывает оригинальность педагогических ситуаций, ликвидирует монотонность. Пробуждает энтузиазм. Без которого не может быть педагогического мастерства учителя.

Нет эталонов творчества. В каждом случае следует исходить из конкретных условий: урок должен быть оригинальным педагогическим творением, где все интересно, где активизируется мышление ребенка. Необходимо организовать творческую работу по гибкой системе, заранее определять её виды, формы и содержания на весь учебный год.

Развитие творческих способностей личности требует длительной, целенаправленной работы, поэтому эпизодическое использование развивающих задач не принесет желаемого результата. Система познавательных задач должна отвечать следующим требованиям:

- Возбуждать интерес к деятельности по их решению;
- Опирается на знания и опыт учащихся;
- Способствовать развитию психических механизмов, лежащих в основу творческих способностей (внимание, память, мышление, воображение);
- Направлена на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности;
- Учитывать уровни творчества.

4. Творческие задания на уроках математики.

Система упражнений должны решать все три аспекта цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.

Для развития творческих способностей большое значение имеют задания, которые ориентируют обучающихся на получение нового продукта:

- составление задач по рисунку, о предметах в классе, о воображаемых вещах;
- решение задач-шуток;
- задания на развития внимания, памяти, на развитие и совершенствование воображения, мышления, в которых включены графические образы, геометрические фигуры, математические термины и задания;
- игры, способствующие расширению математического словарного запаса.

Развитию **креативности** способствует и аналогия. Использование аналогии в математике является одним из основных методов при поиске доказательства теоремы, решения текстовых задач.

К видам творческих заданий ещё входят следующие как рисование и составление кроссвордов, шарад, ребусов, анаграмм.

Рисование это самый распространенный вид детского творчества. В зависимости от учебного предмета и возраста ученика можно предложить нарисовать иллюстрацию к литературному произведению, к собственному сочинению, сделать карточки с иностранными словами и картинками для младших школьников, изобразить в ассоциативном рисунке процесс фотосинтеза или реакцию нейтрализации. Можно сделать эту работу групповой.

Составление кроссвордов, шарад, ребусов, анаграмм «Перевертыши».

Игра, при которой все слова названия меняются на противоположные или просто другие. Например, «Зеленый башмачок» — «Красная шапочка», «правило буравчика» — «исключение пробки» и т.п. Можно предложить детям и отгадывать, и придумывать такие перевертыши [4].

Решение задач-головоломок, ребусов, занимательных задач, задач на смекалку так же способствуют развитию креативности. Работа над такими задачами воспитывает усидчивость, развивает различные виды памяти, внимания.

Ребусы:

При решении задач можно использовать такие виды творческой работы, которые рассчитаны на поисковую деятельность, неординарный, нетрадиционный подход.

Составление взаимообратных задач. Работу по составлению взаимообратных задач необходимо начинать уже со второго класса, когда школьники усвоят последовательность выполнения практических действий, а именно:

- Составить краткое условие задачи
- Решить предложенную задачу
- Найти искомое число
- Заменить одно из данных (известных) чисел в условии задачи неизвестным

Приведём задачи с учебников Моро и Петерсана:

1. На 9 одинаковых парников надо 45 м пленки. Сколько метров пленки пойдет на 3 таких парника? Составь и реши задачи, обратные данной.

2. Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах, по 6 т на каждой. После этого в самолёте осталось ещё 62 т груза. Сколько тонн груза доставил самолёт? Составь и реши задачу, обратную данной.

REFERENCES

1. Былевская В.Н. Развитие творческих возможностей младших школьников. «Начальная школа», №5-1990г.
2. Большакова Л.А. Развитие творчества младшего школьника. «Завуч начальной школы», №2-2002г.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,1981г.
4. Дереклеева Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. М.: « Академия»-2007г.
5. Крутецкий В.А. психология математических способностей школьников. М.: Просвещение,1998 г.
6. Моро М.И. и др. Математика.4 класс (часть 1). М.: Просвещение,2013г.
7. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. М.: Ювента,2014 г.
8. Шевчук И.В. Организация творческой работы на уроках математики в начальных классах. Вектор науки ТГУ. 2012 №2(9).
9. Khursanova Zilola Mirzaxolmatovna, Oblakulova Zukhra. (2023). METHODS OF TEACHING MATHEMATICS AS A SCIENCE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(09), 71–74.
10. Khursanova Zilola Mirzaxolmatovna, Akramova Durdona. (2023). GEOMETRY IN ELEMENTARY SCHOOL. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(12), 289–291.